

KIBERHUJUMLARNI OLDINI OLIISH UCHUN HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING AFZALLIKLARI

Salimova Husniya Rustamovna¹,
G'aniyev Asadullo Mahmud o'g'li²

¹Magistratura, "Axborot xavfsizligi" mutaxassisligi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O'zbekiston

²Bakalavr, "Dasturiy injiniring" fakulteti, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O'zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584204>

Internet va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi Internetda va ulangan tugunlarda ishlab chiqarilgan ma'lumotlarning ko'payishiga yordam beradi, biroq standart o'rnatish va turli xil dasturiy ta'minot tizimlarining konfiguratsiyasi ba'zi bir xavfsizlik teshiklari va kamchiliklarini anglatadi, Internet foydalanuvchilarining aksariyati haqiqatan ham o'rnatmagan. xavfsizlik bo'yicha xabardorlikni oshirish, bu katta xavfsizlik xavflariga olib keladi. Tarmoqqa hujum qilish usullarining rivojlanishi bilan Internetdagi har bir xost hujumlar nishoniga aylandi. Shuning uchun tarmoqning axborot xavfsizligini muammo sifatida e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. 0 kunlik va kelajakdagi hujumlarga qarshi kurashish uchun honeypot texnikasidan nafaqat axborot tizimi sifatida passiv foydalanish, balki kelajakdagi hujumlarga qarshi an'anaviy mudofaa tizimlarini mustahkamlash uchun ham foydalanish mumkin. Ushbu maqolada biz mashinani o'rganish va honeypot tizimlarini taqdim etamiz va ushbu texnologiyalarga asoslanib, biz kiberhujumlarning oldini olish va bashorat qilish uchun aqlli agentni loyihalashtiramiz.

Ushbu maqolaning maqsadi, birinchi navbatda, ba'zi tegishli ishlar va ushbu texnologiyalarni joriy etish orqali kiberxavfsizlik maqsadlari uchun echimlar sifatida mashinani o'rganish va honeypotlardan foydalanish kuchini ko'rsatishdir. Ushbu ishning ikkinchi maqsadi honeypot va mashinani o'rganish usullariga asoslangan kiberxavfsizlik yechimini muhokama qilishdir. Bizning asosiy maqsadimiz mashinani o'rganish algoritmlari kombinatsiyasidan foydalangan holda honeypot orqali to'plangan ma'lumotlarni avtomatik ravishda tahlil qilish orqali yangi hujum profillarini bashorat qilish uchun aqlli agentni loyihalashdir. Algoritmlar kombinatsiyasining maqsadi ma'lumotlarni juda aniqlik bilan taqdim etish va kiberxavfsizlik uchun, ayniqsa kelajak va 0 kunlik hujumlarni bashorat qilish uchun samarali bashorat qiluvchi agentni yaratishdir.

Anomaliyalarning tavsifiga katta e'tibor beriladi; hamma o'z ma'lumotlarini firibgarlik yo'li bilan ishlatishdan yoki kompyuter tizimlariga zararli hujumlardan o'zini himoya qilishga intiladi. So'nggi o'n yil ichida ko'plab xavfsizlik echimlari

taklif qilindi, ammo natijalar hali ham ba'zi cheklovlarni ko'rsatmoqda va eng so'nggi ishlar asal po'stlog'i kabi axborot texnologiyalari tomonidan to'plangan ma'lumotlardan foydalangan holda anomaliyalar faoliyatini modellashtirish uchun mashinani o'rganish algoritmlariga asoslangan.

Mualliflar mashinani o'rganishga asoslangan IoT qurilmalarining xavfsizligini yaxshilaydigan aqlli asal qozonini taklif qilmoqdalar. Har bir qurilma javobini saqlash uchun Internetdagi mavjud IoT qurilmalarini tekshirish va har bir zararli shovqin uchun Internetni skanerlash uchun IoT-skaner taklif qilindi va IoT Learner nomli model modelni optimallashtirishga qodir bo'lgan aqlli honeypot tomonidan foydalanishga o'rgatilgan. hujumchilarga javob berish uchun.

Mualliflar honeypots tomonidan to'plangan ma'lumotlardan foydalangan holda nazoratsiz anomaliyalarni o'rganishga asoslangan hujumlarni tavsiflashning avtonom usulini taklif qilishadi. Ushbu yondashuv zichlikka asoslangan klasterlash, pastki fazoviy klasterlash va oqim ansambllarini trafik sinflarida tasniflash uchun dalillarni to'plash kabi klasterlash usullariga asoslangan. Ushbu usulning afzalligi shundaki, u o'quv bosqichini talab qilmaydi. Mualliflar zararli profillar haqida ma'lumot to'plash uchun ijtimoiy honeypotdan foydalangan holda Facebook va MySpace kabi tarmoq hamjamiyatlari uchun ijtimoiy spangga asoslangan mashina o'rganishning (masalan, SVM) avtomatik tasnifini taklif qilmoqdalar.

Mualliflar an'anaviy vositalarning cheklovlarini engib o'tish uchun honeypotga asoslangan bog'lovchi mudofaa tizimini taklif qilishadi. Bog'lanish texnikasi honeypot va mudofaa tizimining tarkibiy qismlari o'rtasidagi boshqaruv va aloqani ta'minlaydi, tarmoqni boshqarish uchun SNMP protokoli asosida ulanishni boshqarish modulini yaratadi. Yangi hujumlar muammosini bartaraf etish uchun tizim an'anaviy mudofaa tizimidan kelgan shubhali oqimlarni davolash uchun markazlashtirilgan honeypot bo'lib, blokirovka qilish yoki qilmaslik qarori asal idishining holatiga bog'liq bo'ladi. Agar honeypot shikastlangan bo'lsa, u holda muxbir buzuvchi xavfsizlik devori tomonidan bloklanadi.

Honeypot bu tajovuzkorlar e'tiborini chalg'itish bo'lib, tajovuzkorlar tarmoqdan ma'lumotlarni sindirish va olishga muvaffaq bo'lgan deb o'ylashlari uchun, aslida ma'lumotlar muhim emas va joylashuvi izolyatsiya qilingan. Axborot tizimidagi harakatlardan ruxsatsiz foydalanishni tuzoqqa tushirish yoki rad etish usuli. Asal idishining bir turi asaldir. Asal o'zaro ta'siri past bo'lgan honeypot bo'lib, u yuqori shovqin turlariga nisbatan kichikroq xavfga ega, chunki asal idishi bilan o'zaro ta'sir to'g'ridan-to'g'ri haqiqiy tizimni o'z ichiga olmaydi. Mikrotik-da honeypot

va xavfsizlik devori, xavfsizlik devorini amalga oshirish maqsadi ishlatiladi. Honeyd tomonidan yaratilgan faoliyat hisobotlarini ko'rish uchun ma'muriy vosita sifatida foydalanish mumkin va administratorlar tarmoq xavfsizligi siyosatlarini aniqlashda yordam berish uchun jurnallarda saqlanadigan hisobotlarni ham ko'rishlari mumkin.

Honeypotlarini joylashtirish hiyla tizimi tashkilot tarmog'iga tashqi yoki ichki hujumlarni kuzatish uchun mo'ljallanganligiga bog'liq; shuning uchun u xavfsizlik devori oldida, qurolsizlantirilgan zonada (DMZ) yoki xavfsizlik devori orqasida o'rnatilishi mumkin.

Kompyuter aqlli emas; u nima t buyruqlar sifatida, bir dastur shaklida tasvirlangan vazifalarni bajaradi o do va buni qanday qilish kerak va bu an'anaviy dasturlash deb ataladi. An'anaviy dasturni yozishda qaror to'g'ridan-to'g'ri dasturga kiritiladi. Mashinani o'rganish - bu kompyuterlarga o'rganish imkoniyatini berishga qaratilgan sun'iy intellektning pastki sohasi; uning texnikasi ma'lumotlar strukturasi tushunishga va ularni tushunilishi mumkin bo'lgan va real hayotiy vaziyatlarda murakkab muammolarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan modellarga birlashtirishga imkon beradi va uning texnikasi katta ma'lumotlar tomonidan qo'yilgan muhim muammolarni hal qilish uchun samarali vositadir.

Mashinani o'rganish modeli ikki bosqichda ishlab chiqilgan: birinchisi, mavjud ma'lumotlar asosida modelni taxmin qilish, rasmlarda hayvonlarni tanib olish, nutqni tarjima qilish yoki avtonom transport vositalarini boshqarishda ishtirok etish kabi amaliy vazifalarni bajarish, bu o'quv bosqichi deb ataladi, va u odatda modeldan amaliy foydalanishdan oldin amalga oshiriladi. Ikkinchisi ishlab chiqarish bosqichi bo'lib, kerakli vazifaga mos keladigan natijani olish uchun yangi ma'lumotlarni uzatish bosqichini anglatadi. O'rganish bosqichida mavjud bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, o'rganish turli yo'llar bilan malakalanadi; agar ma'lumotlar yorliqlangan bo'lsa, u holda o'rganish nazorat qilinadi, umumiy holatda va teglarsiz o'rganish nazoratsiz hisoblanadi.

Kompaniyalar axborot tizimlarini infiltratsiyadan himoya qilish uchun tarmoqlarni qo'lda qayta konfiguratsiya qilishga katta vaqt va pul sarfladilar. Ma'lumki, qulflar buziladi va kalitlarni nusxalash mumkin; shuning uchun qulf va kalit mukammal xavfsizlikni anglatadi, deb o'ylash illyuziyadir. Shunday qilib, kibexavfsizlik nuqtai nazaridan haqiqiy muammo - yaqinlashib kelayotgan hujum ehtimolini qabul qilish va murakkab axborot tizimlarida haqiqatda nima sodir bo'layotganini tushunishdir. IDS, Firewall va IPS kabi an'anaviy xavfsizlik vositalari tizimlarni bir xil vositalar va taktikalarni qayta-qayta ishlatadigan oddiy hujumlardan himoya qilishi mumkin. Ular mustaqil ravishda amalga oshiriladi;

shuning uchun ular o'rtasida xavfsizlik devori tomonidan IDSda aniqlangan tajovuzni blokirovka qilish uchun hech qanday aloqa yo'q, masalan, ular taxminan 0 kunlik hujumlar bo'lganda passiv yechimni ifodalaydi.

Bizni maqolamiz bilan qiziqtirgan sud tibbiyoti sohasi bu sud ekspertizasining bir xil ta'rifi bo'lgan kompyuter kriminalistikasi, ammo bu safar bizning tadqiqotlarimizga elektron qurilmalar jalb qilingan. Qurilmalardan kerakli ma'lumotlar olinadi va sud-tibbiyot ekspertlari ularni chuqurroq tekshirishadi. Sud-tibbiyot ekspertisasi uchun bir qancha rol va majburiyatlar mavjud. Sud-tibbiyot ekspertisasi birinchi javob beruvchilar, tergovchilar, texniklar, dalillarni saqlaydiganlar, sud ekspertlari va sud-tibbiyot tahlilchilari bilan amalga oshiriladi. (Kipper G., (2007)). Biz o'rgangan turli xil honeypotlar bizga sud-tibbiy ekspertisasi tahlil qilishi mumkin bo'lgan bir nechta jurnal fayllarini taklif qildi. Tarmoq xavfsizligi haqida gapirganda o'rganish uchun eng keng tarqalgan fayl bu ko'pchilik honeypotlar yaratadigan .pcap faylidir. Ushbu fayl tajovuzkor va uning nishoni o'rtasida almashilgan barcha paketlarni o'z ichiga oladi. U Wireshark yordamida ochilishi mumkin va sud-tibbiyot ekspertizasiga qanday aloqa bo'lganini ko'rishga imkon beradi. Bu fayl hajmi katta bo'lishi mumkin, lekin juda muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bu erda qiyinchilik tegishli ma'lumotlarni saralashdir. Honeypot holatida biz barcha trafikni shubhali deb hisoblaymiz, shuning uchun bizning tarmog'imizda bo'lmagan har qanday IP-manzil tahlil qilinishi kerak. Bu hujumni aniqlash qiyinroq bo'lgan ishlab chiqarish tarmog'iga qaraganda saralashni osonlashtiradi. Sud ekspertisasi ishining yana bir qismi teskari muhandislik deb ataladi. Xaker tizimni muvaffaqiyatli buzganida, u bir yoki bir nechta zararli dasturlarni yuklaydi. Teskari muhandislik ushbu zararli dasturlarni dekomplyatsiya qilish va ularning maqsadlari va qanday ishlashini tushunishga harakat qilib, ularni batafsil ko'rib chiqing. Shunga qaramay, bu usul juda ko'p vaqt talab qiladi, ammo sud ekspertisasi guruhiga yangi tahdidlarni aniqlashga imkon beradi. Honeypot tizimi Kompyuter tarmog'ida tarmoq xavfsizligi uchun juda muhim, ayniqsa turli manfaatlarni o'z ichiga olgan ilovalar bilan bog'liq, apparat (jismoniy xavfsizlik, quvvat manbalari) va tegishli qurilmalar bilan bog'liq bo'ladimi, kompyuter tarmog'iga ulanish barqarorligini buzishi mumkin bo'lgan ko'p narsalar bo'ladi. dasturiy ta'minotga (tizim, konfiguratsiya, kirish tizimi va boshqalar). Tizimning buzilishi menejer tomonidan sodir bo'lgan tasodifiy omillar (inson xatosi) tufayli yuzaga kelishi mumkin, lekin kamida uchinchi tomon ham sabab bo'lishi mumkin. Buzilishlarga kompyuter tarmog'i ilovalari orqali yo'q qilish, infiltratsiya, kirish huquqlarini o'g'irlash, ma'lumotlar yoki tizimlardan noto'g'ri foydalanish, jinoiy harakatlar

kiradi. Tizimning xavfsizligi tizimni yoqishdan oldin amalga oshirilishi kerak. Tizimdan foydalanish haqiqiy tizimni yoqishdan oldin amalga oshirilishi kerak. Oddiy skanerlash orqali qaysi portlar ochiqligini aniqlash mumkin, ammo tajovuzkor portga ulanishga harakat qilishi bilanoq u xizmatning soxta ekanligini tushunadi. Masalan, veb-server uchun ishlatiladigan skript, uni telnet yordamida ulab, u server javoblarni yuborishi kerak, lekin hech narsa sodir bo'lmayapti. Yana bir muammo bor yoki yo'qligini tushunib bo'lmaydi tizimga kiruvchi hujummi yoki yo'qmi. Chunki hujum borligini tushunishga yordam beradigan bunday signal tizimi yo'q. Ma'lumot yig'ish ham juda aqlli emas. Natijada, xaker nishonda nimadir noto'g'ri ekanligini tezda tushunadi va hujumni to'xtatadi. Hatto professional bo'lmagan tajovuzkorlar ham ko'p vaqt sarflamasdan, asal idishini buzishi mumkin. Chunki u juda mashhur va Nmap kabi taniqli texnikalardan foydalanish oson. Buning uchun qo'shimcha yondashuv kerak emas. Bizning ikkinchi qadamimiz Nepenthes honeypotining o'rta darajadagi o'zaro ta'sirini sozlash edi. Biz uning qanday ishlashini va uni amalga oshirish qismida qanday o'rganganimizni tushuntirdik. Biroq, biz Nepenthes bilan ham ba'zi muammolarni topdik. Avvalo, Nepenthes internet orqali zararli dasturlarni ushlab uchun mo'ljallangan. U asosan shu maqsadda qo'llaniladi. Shunday qilib, uni juda tez amalga oshirish kerak, chunki Internet orqali foydalanuvchilar uchun tahdidlar kundan-kunga keskin ortib bormoqda. Nepenthes yangi tahdidlarga dosh bera olmadi. Yangi tahdidlar kelayotgani va Nepenthes yangilanmaganligi sababli, u zararli dasturlarni qo'lga kirita olmaydi. Yana bir muammo qobiq kodidan kelib chiqadi. Shellcode menejeri shellcode haqida o'ylab ko'rishi va uni tushunishi kerak.

Ushbu maqolada biz kiberxavfsizlik uchun yechim sifatida mashinani o'rganish va honeypotni taqdim etdik. Shuningdek, biz ikkita muhim ma'lumotni qaytaradigan samarali algoritmlarni taqdim etdik, biri profil yaratish uchun, ikkinchisi esa ushbu profilni tasniflash uchun. Aslida, honeypot va mashinani o'rganish algoritmlari kombinatsiyasiga asoslangan maxsus yechim shubhali profilni aniqlash va tasniflash uchun mustahkam modellashtirish va bashorat qilish tizimini tashkil qiladi. Demak, u kelajakdagi va 0 kunlik hujumlarga qarshi kurashish uchun kiberxavfsizlikning integratsiyalashgan samarali tizimini ifodalaydi. Bizning keyingi ishimiz aqlli agentni uning ishlashini baholash va sinab ko'rish uchun haqiqiy muhitda amalga oshirishga bag'ishlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. P. Owezarski, "Unsupervised classification and characterization of honeypot attacks," in *Proceedings of 10th International Conference on Network*

- and Service Management (CNSM) and Workshop*, pp. 10–18, Rio de Janeiro, Brazil, November 2014. View at: [Publisher Site](#) | [Google Scholar](#)
2. S. Dowling, M. Schukat, and E. Barrett, “Improving adaptive honeypot functionality with efficient reinforcement learning parameters for automated malware,” *Journal of Cyber Security Technology*, vol. 2, no. 2, pp. 75–91, 2018. View at: [Google Scholar](#)
 3. I. M. M. Matin and B. Rahardjo, “Malware detection using honeypot and machine learning,” in *Proceedings of 2019 7th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, pp. 1–4, Bandung Institute of Technology, Bandung, Indonesia, November 2019. View at: [Google Scholar](#)
 4. L. Spitzner, *Honeypots: Tracking Hackers*, Addison-Wesley, Clemson, SC, USA, 2003.
 5. T. Luo, Z. Xu, X. Jin, Y. Jia, and X. Ouyang, “Iotcandyjar: towards an intelligent-interaction honeypot for iot devices,” in *Proceedings of the Black Hat*, Las Vegas, NV, USA, 2017. View at: [Google Scholar](#)
 6. GDataGData, *MalwareNumbers*, 017, <http://www.gdatasoftware.com>.